

ЎЗБЕКИСТОННИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ТАШҚИ СИЁСАТИ

ЮЛДАШЕВ АНВАР

Ўзбекистон Республикаси Президенти
хузуридаги Давлат бошқаруви академияси
“Бошқарувда АКТ” кафедраси профессори, тарих
фанлари доктори, профессор
DOI: 10.5281/zenodo.15012247

Аннотация: мақола Марказий Осиё мамлакатларининг минтақавий ҳамкорлик масалаларининг асосий муаммоларига бағишланган бўлиб, унда иқтисодий ҳамкорлик Марказий Осиё интеграциялашув учун уникал ҳудуд хисобланишини таъкидлаган эди.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, Марказий Осиё иттифоқи, интеграция, геостратегия, этник гуруҳлар, экономика, кадриятлар, этник ва маданий жамоа.

Марказий Осиёнинг (МО) қоқ ўртасида жойлашган, энг йирик инсон салоҳияти ҳамда барча минтақа мамлакатлари билан умумий чегарага эга ягона давлат бу - Ўзбекистон. Лекин, мазкур ҳудуд 2016 йил охирларигача давлат чегаралари миналаштирилган, сув ва газ захираларидан фойдаланиш бўйича даҳанаки тортишувлар, сиёсий-иқтисодий қарама-қаршиликлар, ўзаро манфаатларни кўра билмаслик, бир-бирига хурматсизлик ва ишончсизлик кайфияти кескинлашиб кетган минтақа эди. Ҳатто қариндошлар даражасидаги борди-келди ташрифлари ҳам ниҳоятда чекланган эди. Охириги йилларда минтақа мамлакатлари ўртасидаги алоқаларда катта ютуқларга эришилган бўлса-да, яқин истиқболда ҳал қилиниши керак бўлган бир қанча масалалар мавжуд. Шу билан бирга қайд этиш жоизки, сўнгги йилларда

қўшни давлатлар раҳбарлари томонидан қўллаб-қувватланиши натижасида Марказий Осиёда сиёсий мулоқот ва ўзаро ишонч мустаҳкамланди.

Мазкур ҳолатга асос сифатида 2017 йил 7 февралда тасдиқланган 2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг «чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий ташқи сиёсат соҳасидаги устувор йўналишлар», дея тавсифланган 5.2- «Ўзбекистоннинг ён-атрофида хавфсизлик, барқарорлик ва аҳил қўшничилик муҳитини шакллантириш» тамойилида белгилаб қўйилган эди [1]. 2017 йил 17 сентябрида БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев минтақада мутлақо янги сиёсий муҳит яратишга эришилгани ва бу тенденциянинг мустаҳкамланиши Марказий Осиё давлатлари президентлари мунтазам учрашувлар ўтказиши учун имконият яратиши ҳақида нутқ қилди [2].

Умуман олганда, ташқи сиёсат давлат ва жамиятнинг муваффақиятли ички ривожланиши, ислохотларни амалга ошириш, аҳоли турмуш фаровонлигининг ошишини таъминлаш, ҳаёт сифатини кўтариш учун қулай ташқи шароитни яратиш ҳисобланади. Ўзбекистон атрофида тинчлик, барқарорлик ва хавфсизлик муҳитини шакллантириш энг асосий вазифалардан бири эканлигини тан олди. Айнан Ўзбекистон жойлашган минтақадаги хавфсизлик барқарор ривожланишнинг энг асосий шартидир. Юқоридагилардан келиб чиқиб, Марказий Осиё давлатлари – бевосита қўшниларимиз билан дўстона, яқин қўшничилик ва ўзаро манфаатли алоқаларни ривожлантириш ва мустаҳкамлаш асосий устувор ташқи сиёсий йўналиш сифатида белгилаб қўйилди.

Кейинчилик мазкур тамойил 2022 йил 28 февралда ПФ-60 сонли Президент Фармони билан тасдиқланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида ва ундан кейин “Ўзбекистон - 2030” стратегиясида ўз аксини топди.

Юқорида қайд қилинган “Ўзбекистон - 2030” стратегиясининг «Ҳавфсиз ва тинчликсевар давлат» тамойилига асосланган сиёсатни изчил давом эттириш” номли 5-йўналишида:

Янги Ўзбекистон ташқи сиёсатини халқ ва давлатнинг манфаатларидан келиб чиққан ҳолда изчил амалга ошириш;

Марказий Осиё минтақасида амалий ҳамкорликни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш мақсадлари белгилаб берилди [3].

Хўш, сўнгги йилларда Ўзбекистон ташқи сиёсатининг Марказий Осиё давлатлари билан ҳамкорлик йўналишида қандай ишлар амалга оширилди?

Биринчидан, президент Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 17 сентябрида БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг маслаҳат учрашувларини ўтказиш тўғрисидаги таклифи амалга ошди. Ушбу ташаббус халқаро миқёсда кенг тан олинди ва минтақа давлатларининг барча раҳбарлари томонидан қўллаб-қувватланди. Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг биринчи маслаҳат учрашуви 2018 йил 15 март куни Қозоғистон пойтахти Остона шаҳрида бўлиб ўтди. Иккинчи учрашув 2019 йил 29 ноябрь куни Тошкент шаҳрида ўтказилди. Марказий Осиё давлатлари етакчиларининг навбатдаги маслаҳат учрашуви 2021 йил 6 август куни Туркменистоннинг «Аваза» миллий туризм зонасида ўтказилди. 4-маслаҳат учрашуви 2022 йил 21 июль куни Иссиқкўл бўйидаги Чўлпонота курорт шаҳрида ўтказилди. 2023 йил Марказий Осиё давлатларининг бешинчи маслаҳатлашув учрашуви Тожикистоннинг Душанбе шаҳрида бўлиб ўтди. Унда минтақа давлатлари раҳбарларидан ташқари Озарбайжон Президенти Илхом Алиев ҳам иштирок этди.

Бу маслаҳатлашув кенгашининг бошқаларидан фарқи у бешинчиси, яъни барча 5 та давлатда бир мартадан бўлиб, битта цикл ортда қолди. Дунёдаги геосиёсий жараёнлар ҳам Марказий Осиё давлатларининг янада жипслашувини талаб қилаётган бир пайтда жиддий хулосалар қилиш вақти келди. Минтақа давлатларининг барча раҳбарлари ҳаракатларни биргаликда

давом эттиришни билдиришди. Масалан, Қозоғистон президенти кейинги ҳамкорликни институтлашган даражага олиб чиқиш кераклигини таъкидлади. Қолган президентлар ҳам бу фикрни қўллаб-қувватлашди.

Иккинчидан, Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари ўртасида барқарор иқтисодий ва сиёсий алоқалар ўрнатилди. Охирги беш йил давомида, яъни 2018-2023-йилларда Марказий Осиё ва Афғонистоннинг иқтисодий манзараси сезиларли ўзгаришларга учради, 2023-йилда ялпи ички маҳсулот ҳажми 446 миллиард долларга етди [4]. 2023 йил якунига кўра, Ўзбекистоннинг Марказий Осиё давлатлари билан ташқи савдо ҳажми 7,2 миллиард АҚШ долларига етди. Бу мамлакат умумий савдо ҳажмининг 11,5 фоизига тенг. Ўзбекистоннинг Марказий Осиё мамлакатларига экспорти 2,78 млрд долларни (пасайиш 10,6 фоиз), импорти эса 4,42 млрд долларни (ўсиш 0,3 фоиз) ташкил этди [5].

Хусусан, Ўзбекистон-Туркменистон муносабатлари. Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон президенти сифатидаги илк хорижий ташрифини 2017 йил 6-7 март кунлари Туркменистонга амалга оширган эди. Учрашувда транспорт соҳасида замонавий инфратузилма яратиш бўйича ҳамкорлик давом эттирилиши бўйича келишувга эришилди. Бу ҳамкорлик Марказий Осиё, Европа ва Яқин Шарқ транспорт тизимларини бирлаштиришни кўзда тутган эди. Туркменистон президенти Гурбангули Бердимухамедов 2018 йил 23 апрель куни давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келди ва ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш доир 17 та ҳужжат имзоланди. 2021 йилнинг 29 апрель куни икки давлат раҳбарлари Ашхобод шаҳрида яна учрашув ўтказишди. Шавкат Мирзиёевнинг Туркменистонга навбатдаги ташрифи 2022 йил 21 октябрь куни амалга оширилди. Унда давлат раҳбарлари қардош халқлар ўртасидаги кўп асрлик дўстлик ва яхши қўшничиликка асосланган икки томонлама муносабатларни янада мустаҳкамлаш масалаларини муҳокама қилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Иқтисодий тадқиқотлар ва ислохотлар марказининг Жамоатчилик

билан алоқалар хизмати маълумотларига кўра, кейинги йиллардаги ўзгаришлар сабаб, товар айирбошлаш ҳажми тўрт баробардан зиёдга кўпайди ва 2023 йил якунларига кўра 1 094,4 млрд долларни (ўсиш 17,9 фоиз) ташкил этиб, экспорт ҳажми 171,2 миллион долларни, импорт ҳажми эса 923,2 миллион доллардан иборат бўлди [5].

Ўзбекистон-Қозоғистон муносабатлари. Дастлаб Шавкат Мирзиёев 2017 йилнинг 22-23 март кунлари давлат ташрифи билан Қозоғистонда бўлганди. Музокаралар якунида давлатлараро, ҳукуматлараро ва идоралараро 13 ҳужжат имзоланди. М-39 автомобиль йўлида жойлашган ва 2006 йилда ёпиб қўйилган «Оқ олтин» ва «Малик» автомобиль ўтказиш пунктлари қайта очилди.

Қозоғистон Республикасининг ҳозирги президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев 2019 йилнинг 14-15 апрель кунлари давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлди. Учрашувда икки томонлама савдо айланмаси ҳажмини яқин келажакда 5 млрд долларга етказишдан ҳар иккала томон манфаатдор эканлиги таъкидланди. Ўтган давр мобайнида Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳамда Қозоғистоннинг Туркистон вилояти чегаралари туташган участкаларда давлатлараро чегарани демаркациялаш бўйича бир нечта музокаралар ўтказилди. 2023 йилнинг якунлари бўйича Ўзбекистоннинг Қозоғистон билан ташқи савдо айланмаси 4 498,9 миллиард долларни (пасайиш 5,4 фоиз) ташкил этиб, экспорт ҳажми 1372,5 миллиард долларга, импорт ҳажми эса 3026,4 миллиард долларга етди [5].

Ўзбекистон-Тожикистон муносабатларидаги кўп йиллар давомида ечими бўлмаган, мураккаб ва нозик ҳисобланган чегара ва сув-энергетика соҳасидаги масалалар ҳам ўз ечимини топди. Бу ўзгаришларнинг барчаси оддий фуқаролар ҳаётида сезила бошлади. Кўп йиллар давомида илк бор улар ўз қариндошлари ва дўстлариникига тўсиқсиз, эркин ташриф буюриш имкониятига эга бўлишди. Ҳозир Ўзбекистон-Тожикистон чегарасидан ҳар

куни 20 мингга яқин киши ўтади. 4-5 йил олдин эса бу кўрсаткич бор-йўғи 3-3,5 мингни ташкил қилар эди.

2018 йилда икки томонлама муносабатлар тарихида биринчи марта ўзаро давлат ташрифлари бўлиб ўтди. Умуман олганда, 2016 йил сентябрь ойидан бошлаб Ўзбекистон ва Тожикистон раҳбарлари турли саммитлар доирасида тахминан 20 мартага яқин учрашишди. 2022 йил июнь ойидаги Тожикистон президенти Э.Рахмоннинг мамлакатимизга расмий ташрифи Ўзбекистон-Тожикистон муносабатларини иттифоқчилик даражасига кўтарди. Кейинги йилларда икки томонлама товар айирбошлаш ҳажми қарийб 40 баробарга ошгани мамнуният билан қайд этилди. Музокаралар чоғида Ўзбекистон ва Тожикистон етакчилари минтақавий хавфсизлик ва барқарорлик масалалари юзасидан ҳам фикр алмашдилар, халқаро ташкилот ва тузилмалар доирасида конструктив мулоқот ва ўзаро кўмакни давом эттириш зарурлигини қайд этдилар. 2023 йил якунлари бўйича Тожикистон билан ташқи савдо айланма 756,8 миллион долларни (ўсиш 11,8 фоиз) ташкил этиб, экспорт ҳажми 605 миллион долларга, импорт ҳажми эса 151,8 миллион долларга етди [5].

Ўзбекистон-Қирғизистон муносабатларида сўнгги 10 йил давомида илк бор чегара масаларида ижобий натижаларга эришилди. Қирғизистон президенти Садир Жапаров мамлакат етакчиси сифатида иш бошлагач, учинчи давлат ташрифини Ўзбекистонга амалга оширди. Ташриф доирасида кўп қиррали Ўзбекистон-Қирғизистон шериклигининг деярли барча йўналишларини қамраб олган 22 та ҳужжат имзоланди. Икки давлат ўртасида энг нозик нуқталардан бири бўлган чегарадаги муаммолар яқин келажакда ҳал қилиниши таъкидланди. Шунингдек, Садир Жапаров таклифига биноан 2023 йил 26-27 январь кунлари Шавкат Мирзиёев давлат ташрифи билан Қирғизистонда бўлди. 2023 йил 8-9 ноябрь кунлари Садир Жапаров Ўзбекистонга ташриф буюрди. Томонлар охириги икки йилда ўзаро муносабатларни мутлақо янги даражага олиб чиқишга эришгани таъкидланди. Ўзбекистон – Қирғизистон чегарасининг делимитацияси

яқунига етказилгани эса тарихий воқеа сифатида эътироф этилди. Музокараларда икки томонлама сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестициявий, транспорт-коммуникация, сув-энергетика ва ҳудудлараро ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Ўзбекистон раҳбари кейинги йилларда ўзаро савдо ҳажми етти баробарга кўпайганини мамнуният билан қайд этди [6].

Транспорт ва логистика соҳасидаги ҳамкорлик стратегик аҳамиятга эга экани қайд этилди. “Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон” темир йўлини қуриш бўйича ишларни фаоллаштириш, “Андижон – Ўш – Ирқиштом” автомобиль йўлининг салоҳиятини тўлиқ ишга солиш, шу мақсадда кўшма транспорт-логистика компаниясини ташкил этишга келишиб олинди. Музокараларда энергетика соҳасидаги ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди. Гидроэнергетикадаги лойиҳаларни амалга ошириш, шу жумладан, Қамбарота ГЭС-1 қурилиши борасидаги биргаликдаги саъй-ҳаракатларни жадаллаштириш зарурлиги қайд этилди. 2023 йил яқунлари бўйича Ўзбекистоннинг Қирғизистон билан ташқи савдо айланмаси 2022 йилга нисбатан 24,5 фоизга қисқариб, 953,4 миллион долларни ташкил этди, бунда экспорт ҳажми 631,5 миллион долларга, импорт ҳажми эса 321,9 миллион долларга тенг бўлди [5].

Учинчидан, Ўзбекистоннинг минтақадаги кўплаб давлат органлари билан муносабатлари сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилди. Божхона бошқаруви соҳасида божхона тўловлари ставкалари икки баробарга камайтирилди, 3 минг 550 та маҳсулот номларига ва 1 минг 122 турдаги маҳсулотларга акциз солиғига импорт божларининг нол ставкалари қўллана бошланди.

Ўзбекистоннинг Марказий Осиё мамлакатлари билан савдо айланмасидаги энг катта улуш Қозоғистонга тўғри келади – 61 фоиз. Туркманистон 15 фоиз, Қирғизистон 13 фоиз ва Тожикистон 11 фоиздан иборат. Кўплаб ижобий ўзгаришлар бўлган бўлса-да, Марказий Осиё

мамлакатлари олдида бир қанча ҳал қилиниши зарур бўлган муаммолар мавжуд.

1-расм. Ўзбекистоннинг Марказий Осиё давлатлари билан савдо айланмаси.
(Манба: *Rewiew.uz* сайти)

Тўртинчидан, чегара муаммоларининг аста-секин ҳал этилиши. Совет Иттифоқининг қулаганига 30 йилдан ошган бўлса-да, Марказий Осиё

минтақасида чегаравий муаммолар тўла ҳал этилгани йўқ. Сўнгги йилларда давлат чегараларини ҳуқуқий расмийлаштириш ҳамда чегарадаги баҳсли ҳудудлар муаммосини узил-кесил ҳал этиш борасида бир қанча амалий ҳаракатлар ўтказилди. Хусусан, Самарқанд шаҳрида 2017 йил 10-11 ноябрь кунлари БМТ шафёлигида бўлиб ўтган Марказий Осиёда хавфсизлик ва барқарор ривожланишни таъминлаш бўйича «Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик» мавзусидаги халқаро конференцияда Ўзбекистон, Қозоғистон ва Туркманистон ўртасидаги баҳсли нуқталар бўйича келишувга эришилди.

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 9 мартда Тожикистонга ташрифи вақтида чегаралардаги муаммоларни ҳал қилиш борасидаги асосий натижалар бўйича келишув имзоланди. Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2023 йил бошида Қирғизистонга давлат ташрифи вақтида томонлар охиригича икки йилда ўзаро муносабатларни мутлақо янги даражага олиб чиқишга эришгани таъкидланди. Ўзбекистон – Қирғизистон чегарасининг делимитацияси якунига етказилгани эса тарихий воқеа сифатида эътироф этилди.

Шундай бўлса-да, Қирғизистон-Тожикистон чегарасидаги вазият кескинлигича қолмоқда. Бу эса минтақада интеграция жараёнларига жиддий таъсир ўтказди. Марказий Осиёда чегараларни делимитация ва демаркация қилишда асосий муаммолардан бири – минтақанинг барча мамлакатлари томонидан тасдиқланиб, тартиб-таомилларидан ўтган ҳуқуқий асос йўқлигидир.

Марказий Осиё мамлакатлари ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) 2023-йилда 446 миллиард долларга етган

Охиригича беш йил давомида, яъни 2018-2023-йилларда Марказий Осиё ва Афғонистоннинг иқтисодий манзараси сезиларли ўзгаришларга учради, 2023-йилда ялпи ички маҳсулот ҳажми 446 миллиард долларга етди [7].

ЯИМ ўсиш динамикаси

Жаҳон банки Марказий Осиёда 2020-йилда ЯИМ нинг ўсиш даражасида 1,4 фоизга қисқариш кузатилганини, 2021-йилда эса 5,2 фоизга тикланганини бироқ, 2022 йилда 4,2% гача секинлашганини ва 2023 йилда 4,3% кўрсаткични қайд қилган.

Жаҳон банки маълумотларига кўра минтақа давлатларининг иқтисодий шарҳи:

Афғонистон: Афғонистон ялпи ички маҳсулоти 2021-йилда 14,9 миллиард долларни ташкил этган бўлса, 2022-йилда 14 миллиард долларгача пасайди, кейин эса 2023-йилда 14.6 миллиард долларгача кўтарилди.

Қозоғистон: Қозоғистон ялпи ички маҳсулоти 2022-йилда 225,5 миллиард долларни ташкил этди, бу 2021-йилга нисбатан 11,93 фоизга ўсганини кўрсатади. 2021-йилда бу кўрсаткич 197,1 миллиард долларни ташкил этди, бу 2020-йилга нисбатан 15,21 фоизга кўпдир. 2019-йилда Қозоғистон ялпи ички маҳсулоти 181,7 миллиард долларни ташкил этди, бу 2018 йилга нисбатан 1,3 фоизга ўсди.

Қирғизистон: Қирғизистон ялпи ички маҳсулоти 2023-йилдан 2028-йилгача барқарор ўсиши прогноз қилинмоқда, жами 4,7 миллиард долларни (+37%) ташкил этади, 2023-йилда эса 3,38 фоизга ўсади.

Тожикистон: Тожикистон ялпи ички маҳсулоти сўнгги беш йил ичида кескин ўсди, 2018 йилдаги 8,3 миллиард доллардан 2023 йилда 10,8 миллиард долларга етди.

Туркманистон: Охирги беш йил ичида Туркманистон ялпи ички маҳсулоти деярли икки бараварга ошиб, 46,7 миллиард доллардан 81,8 миллиард долларга етди.

Ўзбекистон: 2022-йилда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 80,4 миллиард долларни ташкил этди, 2023-йилда эса 4,5 фоизга ўсиб, 90,89 млрд долларни ташкил этди [8].

Марказий Осиё минтақаси барқарор ва амалга оширилиши мумкин бўлган ўсишни кўрсатмоқда, бу Жаҳон банкининг 2020 йилдан 2025 йилгача бўлган давр учун ҳисоботида тасдиқланган.

Бешинчидан, иқлим ўзгариши билан боғлиқ муаомолар ва уларнинг ечими. Ҳозирги пайтда Марказий Осиёдаги сув ресурсларининг 90 фоизи суғорма деҳқончилик учун ишлатилмоқда. Сув қишлоқ хўжалигининг асоси ҳисобланади ва бу тармоқ Марказий Осиёдаги бешта мамлакат иқтисодиётида ҳам муҳим роль ўйнайди, чунки қишлоқ хўжалиги соҳаси мазкур мамлакатлар ЯИМнинг 10 фоизидан 45 фоизигача бўлган қисмини ташкил этади. Келажакда Марказий Осиёда сув манбаларининг камайиб бориш тенденцияси эҳтимоли юқори. Хусусан, музликлар минтақадаги сув ресурсларининг асосий манбайи ҳисобланади ва уларнинг энг қатта қисми Тожикистон ҳудудига тўғри келади. Бу ердаги музликлар Марказий Осиё сув ресурсларининг 60-70 фоизигача бўлган қисмини ташкил этади. Об-ҳаво ўзгариши билан Марказий Осиёда сув ресурсларини бошқариш ва хавфсизлигини таъминлаш масалалари муҳим аҳамият касб этиб бораверади. Шу сабаб минтақа мамлакатлари бу масалани олий даражада қайта кўриб чиқиб, тегишли дастур ва стратегия ишлаб чиқиши керак.

Марказий Осиёнинг барча республикаларида сув танқислиги тобора кучайиб бораётган бир пайтда, “Толибон” томонидан қурилаётган Қўштепа канали вазиятни янада кескинлаштириши мумкин. Канал қуриб битказилса, Амударё сувининг 20 фоиздан 30 фоизгача қисми Афғонистоннинг шимолий ҳудудларига йўналтирилади.

Маълумки “Толибон” ҳукумати 2022 йил март ойидан бошлаб Балх вилоятида улкан Қўштепа каналини қуришни бошлади. Янги каналнинг узунлиги 285 км., эни 100 метр, чуқурлиги 8,5 метр бўлиши кўзда тутилган бўлиб, лойиҳа қиймати тахминан 684 миллион долларни ташкил этади. Канал давлат маблағлари ҳисобига қурилаётгани айтилади, лекин, маълумотларга кўра лойиҳа АҚШ нинг USAID – халқаро тараққиёт агентлиги тарафидан

молиялаштирилган. Лойиҳани тўлиқ якунлаш 2028 йилга мўлжалланган. Қурилиш ишларига 6 мингга яқин ишчи жалб этилган. Қўштепа канали Афғонистоннинг Балх вилояти Калдар туманидан бошланиб, Жаузжон вилоятидан ўтиб, Фарёб вилоятининг Андхой туманигача етиб боради. Канал ишга туширилгач, Афғонистон шимолидаги Балх, Жоузжон, Фарёб вилоятларидаги 550 минг гектаргача ерни суғориш имконини беради, бироқ Амударё сувининг камайиши натижасида Ўзбекистон ва Туркменистон қишлоқ хўжалигига салбий таъсир кўрсатади.

Каналнинг 108 километрлик биринчи қисми 1,5 йил давомида қурилиб, 2023 йилнинг 11 октябрь куни тантанали равишда фойдаланишга топширилди. Канал Ўзбекистоннинг таклифларига карамай, бетонлаштирилмади. Бундай ҳолда, унинг кўп суви минтақанинг қуруқ, қумли тупроғида йўқолиб кетиши аниқ.

Халқаро ҳуқуққа кўра, трансчегаравий дарёлардан фойдаланишга унинг ўзанида жойлашган барча давлатлар ҳақли, лекин ким, қачон ва қанча сув ишлатишини давлатлар квоталар ва бошқа механизмлар воситасида ўзаро келишиб олиши керак. Бахтга қарши, Афғонистоннинг ҳозирги ҳукумати БМТнинг сув конвенциясини ҳам, Марказий Осиёда трансчегаравий дарёлардан фойдаланишга доир ҳужжатларни ҳам имзоламаган. 1946 йилда Кобулда собиқ Совет иттифоқи ва ўша пайтдаги афғон ҳукумати ўртасида Амударё бўйича музокаралар ўтказилган ва келишувга эришилган, аммо Амударё сувини тақсимлаш масаласи тўғридан тўғри кўриб чиқилмаган ва кейинчалик ўтказилган музокараларда ҳам бу жиҳатга эътибор қаратилмаган.

Бугунги кунда Марказий Осиёдаги сув муносабатлари 1992 йилда Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркменистон ва Ўзбекистон томонидан имзоланган Олмаота келишуви билан тартибга солинади. Сув ресурсларини бошқаришда Давлатлараро мувофиқлаштирувчи комиссия асосий рол ўйнайди, комиссия сув таъминотининг узоқ муддатли дастурини ишлаб чиқади ва тасдиқлайди.

Шунингдек, минтақада сувдан фойдаланиш БМТнинг 1992 йилдаги Трансчегаравий сув оқимлари ва халқаро кўлларни муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисидаги конвенцияси билан ҳам назорат қилинади. Ўзбекистон, Туркменистон ва Қозоғистон мазкур конвенцияни ратификация қилган. Афғонистон эса Марказий Осиёдаги сув ресурсларидан фойдаланиш бўйича юқорида қайд этилган шартномаларнинг ҳеч бирига қўшилмаган. Бу ердаги энг нозик жиҳат шундаки, Афғонистоннинг Амударёдан фойдаланиш ҳуқуқини ҳеч ким инкор эта олмайди, лекин глобал ва минтақавий келишувларда иштирок этмаслиги афғонларга сувдан фойдаланишда ҳеч қандай ҳуқуқ ва мажбурият юкламайди. Бу эса икки томонлама муносабатларда кескинликни келтириб чиқариши мумкин.

2023 йилнинг 15 сентябрь куни Душанбе шаҳрида бўлиб ўтган Оролни кутқариш халқаро жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгашининг навбатдаги йиғилишида Шавкат Мирзиёев "Қўштепа" канали қурилиши юзасидан ўз хавотирларини билдириб, каналнинг ишга туширилиши Марказий Осиёдаги сув балансини тубдан ўзгартириши мумкинлигини айтган эди. Демак, Афғонистон ва Амударё ҳавзасидаги бошқа давлатлар ўртасида ўзаро мулоқот бўлмаса, юзага келган ҳолат "Толибон"ни янада яққалаб қўйиши ва минтақавий хавфсизлик муаммосини кучайтириши мумкин. Шу нуқтайи назардан, Ўзбекистон томони "Толибон" ҳукумати билан ўзаро муроसाга келишга ҳаракат қилиши лозим.

Хулоса

Марказий Осиё худуди 2016 йил охирларигача давлат чегаралари миналаштирилган, сув ва газ захираларидан фойдаланиш бўйича даҳанаки тортишувлар, сиёсий-иқтисодий қарама-қаршилиқлар, ўзаро манфаатларни кўра билмаслик, бир-бирига хурматсизлик ва ишончсизлик кайфияти кескинлашиб кетган минтақа эди. Ҳатто қариндошлар даражасидаги борди-келди ташрифлари ҳам ниҳоятда чекланган эди.

Сўнги йилларда Ўзбекистон ташқи сиёсатининг Марказий Осиё давлатлари билан ҳамкорлик йўналишида қуйидаги ишлар амалга оширилди:

Биринчидан, президент Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 17 сентябрида БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг маслаҳат учрашувларини ўтказиш тўғрисидаги таклифи амалга ошди. Ушбу ташаббус халқаро миқёсда кенг тан олинди ва минтақа давлатларининг барча раҳбарлари томонидан қўллаб-қувватланди.

Иккинчидан, Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари ўртасида барқарор иқтисодий ва сиёсий алоқалар ўрнатилди. 2017-2023-йилларда Марказий Осиё ва Афғонистоннинг иқтисодий манзараси сезиларли ўзгаришларга учради, 2023-йилда ялпи ички маҳсулот ҳажми 446 миллиард долларга етди. Ўзбекистоннинг Марказий Осиё давлатлари билан ташқи савдо айланмаси 7,2 миллиард АҚШ долларига етиб, мамлакатнинг дунё давлатлари билан умумий савдо ҳажмининг 11,5 фоизига тенг бўлди.

Учинчидан, Ўзбекистоннинг минтақадаги кўплаб давлат органлари билан муносабатлари сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилди. Божхона бошқаруви соҳасида божхона тўловлари ставкалари икки баробарга камайтирилди, 3 минг 550 та маҳсулот номларига ва 1 минг 122 турдаги маҳсулотларга акциз солиғига импорт божларининг нол ставкалари қўллана бошланди. Хозирги кунда Марказий Осиё минтақаси барқарор ва амалга оширилиши мумкин бўлган ўсишни кўрсатмоқда, бу Жаҳон банкининг 2020 йилдан 2025 йилгача бўлган давр учун ҳисоботида тасдиқланган.

Тўртинчидан, чегара муаммоларининг аста-секин хал этилиши. Хусусан, Ўзбекистон-Қирғизистон, Ўзбекистон-Тожикистон, Ўзбекистон-Қозоғистон, Ўзбекистон-Туркманистон чегараларининг делимитацияси якунига етказилгани тарихий воқеа сифатида эътироф этилди. Шундай бўлса-да, Қирғизистон-Тожикистон чегарасидаги вазият кескинлигича қолмоқда. Бу эса минтақада интеграция жараёнларига жиддий таъсир ўтказди. Марказий Осиёда чегараларни делимитация ва демаркация қилишда асосий

муаммолардан бири – минтақанинг барча мамлакатлари томонидан тасдиқланиб, тартиб-таомилларидан ўтган ҳуқуқий асос йўқлигидир.

Бешинчидан, иқлим ўзгариши билан боғлиқ муаамолар ва уларнинг ечими. Ҳозирги пайтда Марказий Осиёдаги сув ресурсларининг 90 фоизи суғорма деҳқончилик учун ишлатилмоқда. Сув Марказий Осиёдаги бешта мамлакат иқтисодиётида ҳам муҳим роль ўйнайди, чунки қишлоқ хўжалиги соҳаси мазкур мамлакатлар ЯИМнинг 10 фоизидан 45 фоизигача бўлган қисмини ташкил этади.

Марказий Осиёнинг барча республикаларида сув танқислиги тобора кучайиб бораётган бир пайтда, “Толибон” томонидан қурилаётган Қўштепа канали вазиятни янада кескинлаштириши мумкин. Канал қуриб битказилса, Амударё сувининг 20 фоиздан 30 фоизгача қисми Афғонистоннинг шимолий ҳудудларига йўналтирилади. Натижада Ўзбекистон ва Туркменистоннинг Амударё сувидаги улуши 15-20 фоизга камаяди, бу эса сув танқислигини янада кучайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони: <https://lex.uz/docs/3107036>.
2. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида нутқи. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисидаги Фармони. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>.
4. Марказий Осиё мамлакатлари ялпи ички маҳсулоти 2023 йилда қарийб 450 млрд долларга ошди <https://daryo.uz/k/2024/01/29/markaziy-osiyo-mamlakatlari-yalpi-ichki-mahsuloti-2023-yilda-qariyb-450-mlrd-dollariga-oshdi>.

5. Infografika: O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan 2023 yil yanvar-dekabr oylaridagi savdo aloqasi. <https://review.uz/uz/post/infografika-torgovlya-uzbekistana-so-stranami-centralnoy-azii-za>.
6. O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo aylanmasi 7,5 mlrd dollarga yetdi. <https://kun.uz/news/2023/01/28/ozbekistonning-markaziy-osiyo-davlatlari-bilan-savdo-aylanmasi-75-mlrd-dollarga-yetdi>.
7. GDP of Central Asian countries rises to almost \$450bn in 2023. <https://daryo.uz/en/2024/01/29/gdp-of-central-asian-countries-rises-to-almost-450bn-in-2023?utm=tg-en>.
8. Europe and Central Asia Economic Update BETTER EDUCATION FOR STRONGER GROWTH. <https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/europe-and-central-asia-economic-update>.